

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ражабова Мухиба Неъматовна

Тошкент шаҳар Учтепа тумани

283-мактаб она тили ва адабиёт фани ўқитувчиси.

Ёш авлоднинг ҳар жиҳатдан етук шахс бўлиб камол топишида унинг устида олиб борилган таълим-тарбия ишларининг мазмуни, шакл ва методлари муҳим ўрин тутди. Шу маънода, таълим-тарбия жараёнини педагогик талқин қилиш, унинг самарали кечишини таъминлаш, бу борада илғор инновацион технологиялардан фойдаланиш долзарб аҳамият касб этади. ДТС ва дастурий талаблар асосида аниқ педагогик мақсадга йўналтирилган ҳамда замонавий таълим технологиялари асосида шакллантирилган ўқув машғулоти юқори кўрсаткич касб етиши билан характерлидир.

Педагогик мақсаднинг амалга ошиши ва кафолатланган натижага эришиш ўқитувчи ва ўқувчининг ҳамкорликдаги фаолияти, улар қўйган мақсад, танлаган мазмун, услуб, шакл, воситага, яъни технологияга боғлиқ. Ўқитувчи ва ўқувчининг мақсаддан натижага эришишида қандай технологияни танлашлари улар ихтиёрида, чунки ҳар иккала томоннинг асосий мақсади аниқ натижага эришишга қаратилган бўлиб, бунда ўқувчиларнинг билим савияси, гуруҳ характери, шароитга қараб, ишлатиладиган технология танланади. Масалан: натижага эришиш учун балки компьютер билан ишлаш лозимдир, балки фильм ёки тарқатма материал, чизма ва плакат, ахборот технологияси, турли адабиётлар керак бўлар. Буларнинг ҳаммаси ўқитувчи ва ўқувчиларга боғлиқ. Зеро, ўқув-тарбия жараёнида замонавий ўқитиш услублари – интерфаол услублар, инновацион технологияларнинг ўрни ва аҳамияти беқиёсдир.

Бугунги кунда таълимнинг деярли барча босқичларида ўқитиш жараёнини яхшилаш, сифат кўрсаткичларини ошириш, ўқувчиларни ҳар жиҳатдан етук шахс қилиб тарбиялаш масалалари борасида жиддий ўсиш-ўзгаришлар, янгиланиш ва юксалишлар жадал суръатлар билан давом етмоқда. Хусусан, таълим мазмунига компетенциявий ёндашувнинг жорий қилиниши бу борадаги амалий натижалар самараси кўламини муносиб даражада кенгайтirmoқда. Бу жараён она тили таълимида ўзига хос мазмунда намоён бўлади. Умумий ўрта таълимда она тили фани ўқитишдан мақсад ўқувчиларнинг таянч ҳамда фанга оид: нутқий (тинглаб тушуниш, сўзлаш, ўқиш, ёзиш) ва лингвистик (фонетика, лексика, грамматика) компетенцияларини ривожлантиришга йўналтирилган. Жумладан, лингвистик компетенциялар фаннинг назарий жиҳатларини чуқур қамраб олган. Умумий ўрта таълимнинг Она тили фан дастурида битирувчиларга қуйидаги **лингвистик компетенциялар** белгиланган:

Фонетика: фонемалар таснифи ва услубиятини тушуна олади, фонетик ўзгаришларни орфоэтик қоидалар нуқтаи назаридан таҳлил қила олади, оҳанг ва ургуни нутқда қўллай олади.

Лексика: сўзларнинг кўчма маъноси, услубий хусусиятлари ва атамаларни фарқлай олади, улардан нутқда тўғри фойдалана олади. Ўзбек тили лексикасининг ривожланиши, бойиши манбаларини изоҳлай олади.

Грамматика: сўз туркумлари, ундов, модал ва тақлид сўзлар, уларнинг отлашиши ҳамда услубий хусусиятларини тушуна олади ва изоҳлай олади. Сўз бирикмаси гап ва унинг

грамматик белгилари, диалогик нутқ белгилари, гап бўлагининг типлари, содда ва қўшма гаплар маънодошлигини, синтактик қурилмаларни, кўчирма гап, матннинг ўзига хос хусусиятларини фарқлай олади ва мулоқотда грамматик ҳамда синтактик бирликлардан ўринли фойдалана олади.

Ўқувчининг лингвистик компетенцияларини шакллантириш ва такомиллаштиришда педагогик жараёни тўғри ва мазмунли ташкил қилиш муҳим ўрин тутади. Бу борада замонавий таълим технологиялари, интерфаол методлар самарадор аҳамият касб этади.

Маълумки, педагогик технологиянинг марказий муаммоси ўқувчи шахсини ривожлантириш орқали таълим мақсадига эришишни таъминлашдан иборат. Педагогик технология муайян лойиҳа асосида ташкил этиладиган, аниқ мақсадга йўналтирилган ҳамда ушбу мақсаднинг натижаланишини кафолатловчи педагогик фаолият жараёнининг мазмуни ҳисобланади. Педагог олим В.П.Беспалько педагогик тизим педагогик технология асоси эканлигини эътироф этган ҳолда уни қуйидагилардан иборатдир деб, таъкидлайди:

1) ўқувчи; 2) таълим-тарбиянинг мақсади; 3) таълим-тарбия мазмуни; 4) ўқув жараёни; 5) ўқитувчи ёки техник воситалар; 6) таълим-тарбиянинг ташкилий шакллари.

Шунингдек, педагогик технология шахсийлик хусусиятига эга бўлиб, муайян технологияларни таълим-тарбия жараёнида қўллашга нисбатан ягона, қатъий меъёрий (стандарт) талаблар қўйилмайди. Ҳар бир педагог у фаолият юритаётган таълим-тарбия муҳитининг хусусиятлари, мавжуд ички ва ташқи шарт-шароитларини инобатга олган ҳолда муайян технологик ёндашувни амалга ошириш имкониятига эга.

Педагогик технология ўзида таълим, тарбия, шахс тараққиёти (камолоти) бирлигини ифода этади. Педагогик технологиянинг асосий мақсади комил шахсни шакллантириш учун пойдевор бўлган педагогик жараёни такомиллаштириш, инсонпарварлаштириш, ўқувчининг мустақиллигини таъминлаш, ўқитиш жараёнида техник воситалар имкониятлардан самарали фойдаланишдир.

Она тили дарсларида қўлланган замонавий педагогик технология ўқувчи ёшларда ўз она тилига меҳр-муҳаббат туйғуларини уйғотиш, уларнинг том маънода саводхон бўлишига эришиш; тўғри, аниқ, мантиқли нутқ соҳиби қилиб тарбиялаш; мустақил ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантириш, оғзаки ва ёзма нутқини ривожлантириш, нутқ вазиятига қараб фикрини тўғри ифодалай олиш каби компетенцияларни таркиб топтириш масалаларини қамраб олади.

Она тилини ўқитиш технологияси тушунчаси уни қай усулда ўқитиш, нима асосида таълим бериш, таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчиларнинг иштироки тарзлари мажмуасини қамраб олади. Таълимнинг янги шакллари шундай танлаш керакки, у ДТС билан белгилаб берилган мактаб она тили таълимидан кўзланган мақсадни амалга оширишга хизмат қилсин. Анъанавий таълим усулига нисбатан самарадорлиги юқори бўлсин. Лекин шу нарсани унутмаслик лозимки, ҳар қандай янги таълим усули ҳам она тилини ўқитиш хусусиятига тўғри келмаслиги мумкин. Баъзан анъанавий усул янги усулга кўра самаралироқ бўлиши ҳам табиий. Шунинг учун ўқитувчи она тили фанининг ўзига хос хусусияти, ўрганилаётган мавзунинг мазмун-моҳиятидан, ўқувчилар билим даражаси, ёши ва мавжуд шароитдан (техник воситалар, кўрсатмалли қўлланма, дидактик материаллар ва бошқа воситалар билан таъминланганлик даражаси) келиб чиққан ҳолда таълим усулини танлаши ва бу ўқитиш усули ўзининг пировард натижаси, самараси билан баҳоланиши зарур. Шунга асосан, она тили таълимининг энг муҳим мақсади – ўқувчиларда таянч ва

фанга оид компетенцияларни ривожлантириш масаласи она тили ўқитиш жараёнига сингдирилаётган янги педагогик технологиянинг асосини ташкил этиши керак.

Она тили таълимнинг хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда бир қанча самарадор методлардан фойдаланиш имконияти катта. Буни дастлаб икки йўналиш: ўқитувчи фаолияти билан боғлиқ ва ўқувчи фаолияти билан боғлиқ методларга ажратиб кўрсатиш мумкин.

Ўқитувчи фаолияти билан боғлиқ методлар қуйидагилардан иборат:

1. *Билимларни тайёр ҳолида баён қилиш.* Фаол, анъанавий мазмунга эга. Баён қилиш давомида мураккаб, ўқувчига олдиндан номаълум мавзу изоҳланади. Ўқувчини пассив тингловчига айлантириб қўйиш эҳтимоли юқори.

2. *Билимларни суҳбат воситасида баён қилиш.* Бу усулдан дарснинг ҳамма босқчларида: янги билим беришда, билимларни такрорлаш ва мустаҳкамлашда, текшириш ва баҳолашда фойдаланиш мумкин. Суҳбатда ўқувчилар ўқитувчи раҳбарлигида берилган фактларни кузатадилар, ўзаро қиёслайдилар ва муҳокама қиладилар. Бу усул ўқувчиларнинг оғзаки ва ёзма нутқий компетенцияларини такомиллаштиришда муҳим омиллардан саналади.

3. *Билимларни муаммоли баён қилиш.* Бунда ўқитувчи тил материалларини таёр ҳолда баён этмайди, балки кузатиш, таққослаш, ўхшаш ва фарқли томонларини аниқлаш, умумлаштириш каби мантикий-лингвистик воиталардан фойдаланиб ўқувчилар олдида маълум бир муаммони қўяди. Ўқувчилар ўзида мавжуд билим ва кўникмаларга таяниб муаммони ечадилар. Мазкур метод бугунги кунда энг фаол ва самарали аҳамият касб этмоқда. Муаммоли таълим технологияларининг асоси сифатида кенг амал қилмоқда.

Ўқувчи фаолияти билан боғлиқ методлар эса қуйидагилардир:

1. *Репродуктив (қайта хотирлаш) методлар.* Бу усулда ўқувчилар тайёр материал билан ишлайдилар. Топширик бажаришда намунага қараб иш кўрилади.

2. *Қисман изланувчанлик методлари.* Ушбу усул ўқувчиларнинг интерпретацион (шарҳлаш, тушунтириб бериш) фаоллигини оширишга қаратилган. Унинг таркибида репродуктив (қайта хотирлаш) усул асосий ўринни эгаллайди.

3. *Изланишга асосланган методлар.* Бу метод асосида бажариладиган ишлар ўқувчи фаолиятининг олий чўққиси ҳисобланади. Унда излаш, янгилик топиш учун ҳаракат қилиш, қидириш, ахтариш маънолари мужассам. Ўқувчиларнинг грамматик қоида талабига мувофиқ сўз, сўз бирикмаси, гап ва матн танлаши; эркин диктант, иншо; ўқилган бадиий асарга тақриз ёзиш; бадиий асар тилини мустақил ўрганиш газета ва журналларга мақола ёзиш, реферат тайёрлаш каби иш усулларида тадқиқотчилик фаолияти намоён бўлади. Бу жараёнда ўқувчининг *креативлик, ахборот билан ишлаш, шахс сифатида ривожланиш* каби компетенциялари такомиллашади.

Она тили таълимида ўқувчиларнинг лингвистик компетенцияларини ривожлантиришга қаратилган дарслар жараёнида юқоридаги жиҳатларни эътиборга олиш муҳим аҳамият касб этади. Таълим мақсадига эришиш учун танланадиган интерфаол методлар ўқитувчи ва ўқувчи фаолияти натижадорлигидан келиб чиқилиши лозим. Лингвистик тушунчалар кенг қамровли, кўламдор бўлгани туфайли дарсликда берилган топшириқлар, машқлар устида олиб бориладиган амалий ишлар жараёнида интерфаол методларга таянган турли тарқатмалар, бошқотирмалар, дидактик ўйинлар, тестлардан фойдаланиш мумкин. Жумладан, 5-синфларда Лексикология бўлимида “Уядош сўзлар” мавзусини ўтиш жараёнида ўқувчи фаолияти билан боғлиқ “Ким чакқон?”, “Ўрнини топ”

каби интерфаол методларни қўллаш имкони мавжуд. Масалан, “Ким чакқон?” ўйинида ўқитувчи синф ўқувчиларини уч ёки тўрт гуруҳга ажратади. Ҳар бир гуруҳни турли мавзулар (дарактлар, қушлар, уй ҳайвонлари, ёввойи ҳайвонлар, кийим-бош, уй жиҳози, ўқув қуроли кабилар) билан номлаб, доскага ёзади ва уядош сўзларни тегишлилига кўра ёзиб боришни тайинлайди. Топширикни бажариш учун қисқа муддатли вақт белгилайди. Ҳар бир гуруҳ ўқувчилари бирин-кетин тезлик билан доскага чиқиб, уядош сўзларни ёзиб боришади. Ажратилган вақт тугаганда, иш тўхтатилади ва ғолиблар аниқланади, рағбатлантирилади. “Ўрнини топ” ўйинида эса карточкаларга аралаш ёзилган турли уяларга мансуб сўзларни ўз туркумига ажратиб ёзиш сўралади. Бунда ҳам гуруҳларда ишлаш усулидан фойдаланилади. Бу каби дидактик ўйинлар ўқувчиларни ўзаро уюшқоқликда, ҳамкорликда ишлашга, ҳамфикр бўлишга ва ўз фикрини асослашга ўргатади; уларнинг коммуникатив ва нутқий, лексик компетенцияларини такомиллаштиради, топқир, зукколигини оширади.

Кўринадики, Она тили таълимида ўқувчиларнинг нутқий ва лингвистик компетенцияларини ривожлантиришда бу каби турли шакл ҳамда мазмундаги таълим технологиялари, интерфаол методлар, дидактик ўйинлардан фойдаланиш имконлари катта. Дарс мақсади, ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳияти, ўзлаштириш қобилиятига қараб, вақт чегарасини инобатга олган ҳолда педагогик аҳамияти юқори методларни танлаш ва қўллаш муносиб самара беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Т.Алматов, Қ.Ядгаров, Ш.Алматова. Ўзбек тилини ўқитишда инновацион педагогик технологиялардан фойдаланиш. – Т., 2013.
2. Турдиев Н.Ш., Асадов Ю.М. ва б. Умумий ўрта таълим тизимида ўқувчиларнинг компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган таълим технологиялари. 1- қисм. – Т.: ЎзПФТИ, 2015
3. А.Кендабоев, Д.Эргашева, Д.Кенжабоев. Илғор педагогик технологиялар дарс самарадорлигини оширишнинг муҳим омили. – Т., 2012.
4. Н.Маҳмудов ва б. Она тили. Умумий ўрта таълимнинг 5-синфи учун дарлик, – Т.: “Маънавият”, 2015.